

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI

**ZAMONAVIY TIL FANLARI:
AN‘ANALAR VA ISTIQBOLLI
YO‘NALISHLAR**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLARI**

28-29-NOYABR

Samarqand - 2024

UO‘K: 8:81’06

ZAMONAVIY TIL FANLARI: AN‘ANALAR VA ISTIQBOLLI YO‘NALISHLAR. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Samarqand: “SamDCHTI” nashriyoti, 2024. – 312 bet.

Mazkur anjumanning maqsadi mamlakatimiz ta‘lim tizimida antropotsentrik paradigmadagi zamonaviy lingvistik tadqiqotlar ustida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalarini, tillarni o‘rganishda raqamli texnologiyalarning roli haqidagi tadqiqotchilar fikrlarini, tillar va milliy madaniyatni qiyosiy o‘rganish masalalari bo‘yicha olib borilayotgan amaliy tadqiqotlarning bugungi holatini, chet tillarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlardagi zamonaviy tendensiyalarni, badiiy matnda tarjima masalalari hamda, ilmiy fanlar doirasida lisoniy va nutqiy hodisalarning o‘rganilish xususiyatlarini ilmiy izlanuvchilar hamda tadqiqotchilar davrasiga olib kirish va tahliliy munozaralardan o‘tkazishdir.

To‘plam zamonaviy til fanlari, til nazariyasi, aspektologiyaning dolzarb muammolari, tarjimashunoslik, ta‘lim-tarbiya nazariyalari, tillar o‘qitish metodikasi sohalarida ilmiy izlanish olib borayotgan mutaxassislar, tadqiqotchilar, magistrantlar va talabalarga mo‘ljallangan.

Tahrir hay‘ati:

Professor B.A.Xolikov	rais
Professor O.MG‘aybullayev	rais o‘rinbosari
Dotsent U.U.Jumanazarov	a‘zo
Dotsent A.E.Kuraxmedov	a‘zo
Dotsent I.I.Ilyasov	a‘zo
Professor U.D.Qarshibayeva	a‘zo
Professor D.A.Kiselyov	a‘zo
Dotsent S.I.Ismailov	a‘zo
PhD A.S.Guryev	a‘zo
A.I.Ziyadullayev	a‘zo
Dotsent U.N.Boboyev	mas‘ul muharrir
F.X.Mustofoqulov	mas‘ul kotib

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas‘ul.

В русле всех типов номографических лингвистик и их методов исследуется и фразеологическая система языка. Сопоставительный метод изучения фразеологических систем родственных и неродственных языков является самостоятельной фразеологической дисциплиной, и именуется сопоставительной фразеологией. О большом значении этого метода в изучении фразеологического фонда языка отмечал еще М.М.Копыленко [Копыленко1978:38]. Он отмечает, что сопоставление фразеосочетаний разных языков представит важные сведения не только для лингвистики, но и для теории и практики перевода, методики преподавания иностранных языков, раскроет общечеловеческие и частноязычные истоки формирования и употребления фразеологических единиц. Именно по этой причине фразеология, фразеологические единицы (ФЕ) разных языков подвергаются сопоставительному изучению, чтобы выявить степень их межъязыковой идиоматичности. Это актуальное направление фразеологических исследований, направленное на выявление универсалий, фреквенталий и уникалий ФЕ разных языков, будь то родственных или неродственных языков. Уже сам факт, что фразеологизация это явление, свойственное всем языкам, говорит об универсальности фразеологии. Так, например сопоставительный анализ фразеологических единиц (ФЕ) с именами собственными позволяет нам выделить группу фразеологизмов параллельно бытующие в казахском, русском, французском и немецком языках, т.е. так называемые универсалии (по терминологии А.Е. Карлинского) ср. каз. Ахиллестің өкшесі - нем. die Ferse des Achilles (Achillesferse) - франц. le talon d'Achille - рус. Ахиллесова пята; каз. дамocl семсері - рус. дамоклов меч - нем. das Schwert des Damokles (Damoklesschwert) - франц. l'épée de Damokles каз. Ной кемесі – рус. Ноев ковчег - нем. die Kasten Noahs; франц. arche de Noë и т.д. Как правило, они имеют интернациональный характер, и являются частью международного фразеологического фонда. Все это говорит о том, что ни один народ не жил и не живет изолированно, и «плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература». [К.Маркс, Ф.Энгельс 1955:428].

Фразеологизмы, которые обладают национально-культурной специфичностью, т.е. уникалии (по терминологии А.Е. Карлинского) специфичны только для конкретного языка.

Данные фразеологизмы взяты из самых различных сфер материальной, культурной и общественно-экономической жизни народа и отражают историю, духовную культуру, мифологию народа. Перевод данных фразеологических единиц дается описательно. Ср.: каз.Өлдің Мамай, қор болдын, Қыз Жібек пен Төлегендей олицетворение искренней, горячей любви двух молодых людей, Қырықтың бірі Қыдыр (досл. один из сорока гостей Кыдыр), басына Қыдыр дарыды (қонды) что значит «стал счастливым». У казахского народа есть религиозный праздник «Қадыр түні» в это время святой Кыдыр и является людям. По поверьям те, кого он посетил, благоденствуют; рус.: во всю

ивановскую (кричать, орать), был Иван, а стал болван, а все вино виновато; демьянова уха «что-либо назойливо предлагаемое, навязываемое кому-либо в неумеренном количестве»; нем. Hans Dampf in allen Gassen «наш пострел везде успел», нем. rangehen wie Blücher «действовать решительно», Hans Ohnesorge «беззаботный человек; франц. maitre Jacques c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau (букв. Это ошибка Вольтера, это ошибка Руссо) «об ответственности интеллигенции за судьбы общества».

Изучение ФЕ с ИС помогает нам выяснить культурные, исторические, политические, дипломатические отношения, в которые вступали разные народы, ибо «... чем дальше мы уходим в глубь истории, тем больше стираются признаки, отличия между народами». ФЕ с ИС представляют собой один из видов фразеологических универсалий, поскольку нет таких, языков, во фразеологической системе которых не было бы такого рода фразеологических единиц. Они, как никакие другие структурно-семантические типы ФЕ, подтверждают общераспространенное мнение в теории фразеологии, что фразеология – зеркало национальной культуры в ее языковом выражении и представлении. Не подлежит сомнению, что сопоставительное изучение фразеологии обогащает теорию фразеологии. Изучение ФЕ с ИС различных языков в плане их сходства и различия, изучение их национально-культурной специфики немислимо без сопоставления, как фразеологического значения, так и фразеологического образа. Фразеологический образ – это семантическая основа, на которой происходит формирование фразеологического значения и переосмысления компонентов. Именно сходство и различие в образной структуре ФЕ с ИС и их анализ способствует выделению общекультурных и национально-специфических черт во фразеологической системе.

Литература:

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М., 1955
2. Копыленко М.М., Попова З.Д. Сопоставительная фразеология: состояние и перспективы. – Воронеж, 1978
3. К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.4, изд.2-е., 1955

ТУРЛИ МАТНЛАРДА ЗООСИМВОЛЛАРНИНГ ЛИНГВОПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ (L'AIGLE мисолида)

*Кўчқорова Садоқат Тошпўлатовна
PhD, СамДЧТИ
sadokatkuchkorova@gmail.com*

Аннотация. Зоосимволлар бирон халққа оид менталитет, дунёқарашни ифодалайдиган муҳим воситалардан биридир. Ушбу мақолада француз адабиётига оид насрий ва шеърый матнларда зоосимвол сифатида бургут образи англаган прагматик хусусиятлар ва уларнинг лисоний ифодаси хусусида сўз боради.

Калит сўзлар: зоосимвол, лингвопрагматик хусусиятлар, насрий матн, шеърий матн

Ҳайвонлар асрлардан буён инсон учун атрофини ўраб турган табиатнинг турли ходисалари, шунингдек, унинг ўз рухий олами, ҳиссиёт, камчилик ва фазилатларининг рамзий ифодалари бўлиб хизмат қилиб келган [Филимонова, 2004]. Ушбу мақолада биз француз адабиётига оид насрий ва шеърий матнларда бургут образи ифодалаган рамзий мазмунни таҳлил қиламиз.

Бургут образи турли халқлар мифологияси ва маданиятида кенг тарқалган универсал рамз ҳисобланади. У жисмоний ва рухий куч-қудрат, эркинлик ва илҳом каби маъноларни ифодалайди. Қуйида биз француз насрий ва шеърий матнларида бургут образи ифодалаган рамзий прагматик маъноларни таҳлил қиламиз.

Ушбу кучли куш энг аввал **жисмоний ва рухий куч-қудрат** мазмунига эга. Ушбу куч-қудрат насрий асарларда хилпираган уч рангли француз байроғи остида жангга кирган ҳарбий аскарлар кучи: *le régiment rouge des gardes anglaises, couché derrière les haies, se leva, une nuée de mitraille cribla le drapeau tricolore frissonnant autour de nos aigles, tous se ruèrent, et le suprême carnage commença* (VH); баландликда учадиган бургут учун муаммолар аҳамиятли эмаслиги, унинг одатларига халал бера олмаслиги орқали берилади: *Toute cette tempête, tout ce nuage, ..., ne troubla pas un moment la lueur de l'œil immense devant lequel un puceron sautant d'un brin d'herbe à l'autre égale l'aigle volant de clocher en clocher aux tours de Notre-Dame* (VH);

Эркинлик ва рухий куч-қувват: инсонга хос серғайрат ақлнинг чекланиши қафасга солинган эрксевар бургутга қиёсланади: *Son esprit énergique, et qui n'eût pas mieux aimé que de prendre son vol à travers les âges, était forcé de rester prisonnier comme un aigle dans une cage* (St).

Бургут чангалида **жисмоний куч ва таҳдид** мужассамлашган: *La main de l'ombre sortit de dessous son manteau et s'abattit sur le bras de Phœbus avec la pesanteur d'une serre d'aigle* (VH). Насрий асарларда персонажлар талқинида бургутнинг ташқи кўриниши ва хусусиятларига хос белгилар уларнинг **кучли хулқ-атвори, ички хотиржамлиги, қатъият, лидерлик салоҳияти** ва ақлига ишора қилади: *Cet homme avait, comme l'aigle de mer, un profond calme intérieur, avec le goût du risque au dehors* (VH); *Cette grande passion, jointe à l'habitude de ne jamais rire, lui donnait beaucoup de considération parmi ses amis, c'était l'aigle de ce petit cercle* (St); *Ses yeux d'aigle, son nez droit, ..., ne laissaient aucun doute sur ses aptitudes. C'était un homme de guerre appartenant à la race conquérante* (AD); *Enfin il leva la tête, fixa son regard d'aigle sur cette physionomie loyale, ouverte, intelligente* (AD); *L'hôtelier qui tenait cette petite auberge pouvait être un homme de quarante à quarante-cinq ans, ..., son nez en bec d'aigle et ses dents blanches comme celles d'un animal carnassier* (St). Шунингдек, бургут ва унинг қаноти **илҳом, руҳлантирувчи кучни** ифодалайди: *..., mais il n'y avait point de cercle de lettres lumineuses, point de docteur en extase contemplant la flamboyante vision comme l'aigle regarde son soleil* (VH); – *Ma foi, dit Franz, ce sera la chose du monde la plus facile, car je crois qu'il me pousse des ailes d'aigles, et, avec ces ailes je ferais le tour du monde en vingt-quatre heures* (St).

Шеърый матнларда ҳам бургутнинг биринчи ўринда **күч-қувват ва хукмронлик** рамзи эканлигини кузатамиз: хукмдорлар арслон билан бир қаторда, шунингдек, Европа император ва қироллари бургутга қиёсланади: *Un lion habitait près d'une source ; un aigle Y venait boire aussi. Or, deux héros un jour, deux rois – souvent Dieu règle La destinée ainsi (VH); Tu domines notre âge; ange ou démon, qu'importe? Ton aigle dans son vol, haletants, nous emporte. ... ; Toujours Napoléon, éblouissant et sombre (VH); C'est le Roi, ce mourant qu'assiste un mire chauve, Le Roi Philippe Deux d'Espagne, — Saluez ! Et l'aigle autrichien s'effare dans l'alcôve (PVer)*. Денгиз бағрини ёриб, тўлқинларни титратиб учадиган бургут парвози ҳам кудрат тимсоли бўлади: *Un souffle impétueux fait frissonner les airs, Comme l'on voit frissonner l'onde Quand l'aigle, au vol pesant, rase le sein des mers (AL)*

Улуғворлик: фариштаннинг ғазабли ташрифи бургутнинг учиб келишига, баландда учиши бургутнинг учишига қиёсланишида маҳобат ифодаланади: *Un Ange furieux fond du ciel comme un aigle, Du mécréant saisit à plein poing les cheveux (ChB); L'ange vole plus haut que l'aigle (VH); севгилисига атаб фақат бургутларгина улғайган чўкқилардан гул териш орқали унга улуғворлик хос бўлади: J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline. Dans l'après escarpement qui sur le flot s'incline, Que l'aigle connaît seul et seul peut approcher, Paisible, elle croissait aux fentes du rocher (VH);*

Ғалаба ва кўтаринки рух: кудратли бургут бошқа қушлар етолмайдиган баландликларда қанот қоқади: *Enthousiasme, aigle vainqueur, Au bruit de tes ailes de flamme Je frémis d'une sainte horreur ; Je me débats sous ta puissance (AL); жангдан кейин чанғалида ўлжаси билан кўнган булут ғолибларга қиёсланади: Alors gloire au vainqueur ! Son grappin noir s'abat Sur la nef qu'il foudroie ; Tel un aigle puissant pose, après le combat, Son ongle sur sa proie (VH); мақсад сари олға интилиш бургутга қиёсланади: Je surgis de ma profonde absence ! ..., Et vers mon but, grand aigle éclatant de puissance, Il m'emporte !... Je vole au-devant du soleil ! (PVal)*

Озодлик, эркинлик: осмонда хукмронлик қилган эркин бургут ерни ўлчай олади: *Comme l'aigle régissant dans un ciel solitaire, Tu n'avais qu'un regard pour mesurer la terre, Et des serres pour l'embrasser ! (AL); бургут текисликни ёқтирмайди, у ўз чўкқисини, қор уни оқартиришини ва момақалдироскни хоҳлайди: L'aigle, roi des déserts, dédaigne ainsi la plaine ; Il ne veut, comme toi, que des rocs escarpés Que l'hiver a blanchis, que la foudre a frappés (AL); бургут уясининг улканлиги ва ер қонунларидан холи макон эканлиги орқали озодликни ифодалайди: J'ai dit aux mots d'en bas : Manchots, boiteux, goitreux, Redressez-vous ! planez, et mêlez-vous, sans règles, Dans la caverne immense et farouche des aigles ! (VH)*

Ақл-заковат, донишмандлик: қари бургут нигоҳли кишининг заковати: *Son oeil parfois s'ouvrait comme l'oeil d'un vieil aigle ; Son front de marbre avait l'air fait pour le laurier ! (VH). Un jour, quand l'homme sera sage, Lorsqu'on n'instruira plus les oiseaux par la cage, Quand les sociétés difformes sentiront Dans l'enfant mieux compris se redresser leur front, Que, des libres essors ayant sondé les règles, On connaîtra la loi de croissance des aigles (VH); В.Гюго қаламига мансуб*

Марселя Паньоля несут в себе важный экологический и философский посыл. Источник воды, будучи метафорой матери и жизни, учит нас уважать природу и ценить ее дары. В условиях современных экологических проблем произведения Паньоля звучат особенно актуально. Они напоминают о том, что человеческий эгоизм и алчность могут привести к глобальным катастрофам, и только гармония с природой способна сохранить жизнь. Через образы Жана, Манон и источника Паньоль передает идею о том, что жизнь невозможна без взаимного уважения между людьми и природой. Эта философия актуальна для всех времен и культур, поскольку она затрагивает универсальные ценности.

Вода и мать, представленные как источники жизни, занимают центральное место в произведениях Марселя Паньоля. Эти образы становятся не только элементами сюжета, но и важными символами, через которые автор передает свои философские идеи.

Метафора "Вода— источник жизни" подчеркивает значение природы и женского начала в поддержании жизни и справедливости. Паньоль показывает, что разрушение связи с природой ведет к трагическим последствиям, а ее восстановление возможно только через гармонию и бережное отношение. Произведения Паньоля учат нас ценить жизнь и природу, напоминая, что источник жизни находится в нас самих и в мире вокруг нас.

Библиография

1. Ванье, Ж. (1998). Марсель Паньоль: Поэт провинции. Париж: Editions Gallimard.
2. Лотман, Ю. М. (1972). «Символика природы в художественном тексте». Труды по знаковым системам.
3. Паньоль, М. (1999). Жан де Флорет. Манон из источника. Москва: XYZ
4. Шмитт, Э.-М. (2002). «Эстетика воды в литературе XX века». Журнал философии искусства, 14(2), 22–34.
5. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
6. Pagnol Marcel *L'eau des collines Tome I Jean de Florette*. BERNARD GRASSET Paris. 2022.
7. Pagnol Marcel *L'eau des collines. Tome II. Manon des sources*. BERNARD GRASSET Paris. 2022.

MUNDARIJA

I SHO‘BA. ANTROPOTSENTRIK PARADIGMADAGI ZAMONAVIY LINGVISTIK TADQIQOTLAR.

<i>Хуррам Рахимов, Ибодулла Илясов.</i> Таржимачиликда танқидчиликдан айрим тажрибалар	5
<i>У.Н.Бобоев.</i> Шок-теймент в современном медиадискурсе	13
<i>Омарбекова А.К.</i> Сопоставительная фразеология как зеркало национальной культуры	17
<i>Кўчқорова Садоқат Тошнўлатовна.</i> Турли матнларда зоосимволларнинг лингвопрагматик хусусиятлари (L’AIGLE мисолида)	19
<i>Nazarov Murod Makhsudbekovich.</i> Gradunomy of phrases denoting human condition: a study of uzbek and english expressions	22
<i>Yusupova Muhabbat.</i> “Ssenariy/script” terminining mazmuni muammosiga doir ...	25
<i>Sindarov F.X.</i> Antroponimlarning tematik guruhlanishiga doir (fransuz frazeologiyasi materialida)	27
<i>Zarina Murtozayeva Muxtor qizi.</i> Antroposentrizm- tilshunoslar nigohida.....	29
<i>Rashidova Nargiza Normurod kizi.</i> Diplomatic language with strategic ambiguity.	32
<i>Abdurazzoqova Sabohat Abdurazzoq qizi.</i> Lexical-semantic properties of anthroponyms and their place in linguistics	35
<i>Faleeva Ekaterina Vadimovna.</i> Statistical features of the presentation of thematic classification of terminological neologisms as “words of the year” in leading english-language dictionaries	38
<i>Jalilova Z., Ismailov S.I.</i> Ekskursiya marshrutlari reklama matnining idrok etilishiga ta'sir etuvchi leksik va grammatik vositalar	41
<i>Sounnatova Gouljakhon Erkinovna.</i> Les points de vue des linguistes sur l'essence des unités onomastiques	44
<i>Нартаева Мухайё Бахтиёровна.</i> Оғзаки нутққа хос бўлган сўз ва унинг маъноларининг мулоқотда қўлланилишига асосан прагматик маънонинг ўрни	49
<i>Yormatova Gulnoz Qayumovna.</i> Kompetensiyaviy yondashuvning madaniy-tarixiy kontekstda o‘rganilishi	52

II-SHO‘BA. BADI‘IY MATN TALQIN VA TARJIMA MASALALARI

<i>У.Д.Қаршибаева, Холбекова Малика, Жойс Кэри</i> трилогиясининг ғоявий-бадий хусусиятлари.....	59
<i>Тоирова Дилфуза Файзуллаевна.</i> Литература германии рубежа веков і половины XX века.....	63
<i>Мушинова З.Т.</i> Роман Эжена Сю «Парижские тайны».....	66
<i>А.Л.Кенжаев., Ў.Амакова.</i> “Боқчасарой фонтани” поэмаси ўзбек тилида	69
<i>Xolmatova Shoxsanam Qobiljon qizi.</i> Gyustav Floberning “Bovari xonim” romani poetik tahlili.....	73